

Colaboración

Evaluación de la prestación de servicios de evaluación de riesgos alimentarios por parte de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) en el periodo 2013-2017

Vicente Calderón Pascual, María de los Ángeles Capón García-Caro, Violeta García Henche, Victorio José Teruel Muñoz y Ricardo López Rodríguez

Área de Evaluación de Riesgos de la Subdirección General de Promoción de la Seguridad Alimentaria
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Resumen

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) ha prestado entre 2013 y 2017 servicios de evaluación de riesgos a petición de solicitantes externos y en el marco de los procedimientos de autorización de nuevos alimentos y de evaluación de la seguridad del uso de coadyuvantes tecnológicos.

Al finalizar estas evaluaciones de riesgo se ha venido facilitando a los solicitantes externos una encuesta para conocer su opinión sobre la calidad del servicio prestado.

En este periodo se encuestó a 26 solicitantes: 20 españoles, 5 iberoamericanos y 1 de Estados Unidos y se obtuvieron respuestas de 25 de ellos. Sus solicitudes se referían a equivalencias sustanciales respecto a nuevos alimentos ya autorizados (19), nuevos alimentos de nueva autorización (4) y coadyuvantes tecnológicos (3).

La principal dificultad que tuvieron los solicitantes fue encontrar laboratorios que hicieran las determinaciones que se les requerían y el aspecto más positivo fue la claridad de las instrucciones y el apoyo y atención personal recibida, que todos valoran con la máxima puntuación.

De acuerdo con las respuestas recibidas, la opinión global respecto al servicio de evaluación prestado en el periodo 2013-2017 es muy positiva.

Palabras clave

AECOSAN, evaluación de riesgos, prestación de servicios, satisfacción.

Evaluation of the provision of food risk assessment services by the Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition (AECOSAN) during 2013-2017

Abstract

Between 2013 and 2017, the Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition (AECOSAN) has provided risk assessment services at the request of external applicants and in the framework of the authorisation procedures for novel foods and for the assessment of the safe use of processing aids.

On completion of these risk assessments, external applicants were sent a questionnaire about their opinion of the service provided.

During this period, 26 applicants were surveyed: 20 from Spain, 5 from Latin America and 1 from the United States. Answers were received from 25 of these. The applications were in regard to substantial equivalences to already authorised novel foods (19), novel foods (4) and processing aids (3).

The main difficulty encountered by applicants was finding laboratories to conduct the required determinations. The most positive aspect were the clear instructions and the personal attention and support received, which received the maximum score from all the survey participants.

From the answers received, the overall opinion of the assessment service provided from 2013 to 2017 is extremely positive.

Key words

AECOSAN, risk assessment, provision of services, satisfaction.

1. Introducción

De acuerdo con la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, una de las funciones de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición es la de actuar como centro de referencia de ámbito nacional en la evaluación de riesgos alimentarios (BOE, 2001). Por su parte, el Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, por el que se refunden los organismos autónomos Instituto Nacional del Consumo y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en un nuevo organismo autónomo denominado Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) y se aprueba su estatuto, asigna a la AECOSAN la función de facilitar a las administraciones competentes soporte técnico y evaluaciones de riesgos en materia de seguridad alimentaria para su utilización en sus actuaciones normativas y ejecutivas, facilitando la coordinación de las entidades implicadas (BOE, 2014).

En este sentido, la AECOSAN ha venido prestando servicios de evaluación de riesgos de nuevos alimentos por el procedimiento general y por el de equivalencia sustancial descritos en el Reglamento (CE) N° 258/97 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (UE, 1997a) y de evaluación de riesgos del uso de coadyuvantes tecnológicos.

Las evaluaciones de los dosieres de estos productos se han realizado a petición de solicitantes externos y están sujetas a tasas o precios públicos. La tasa se aplica cuando el servicio no es de solicitud voluntaria o no se presta o realiza por el sector privado y el precio público cuando, prestándose también tales servicios por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados. Actualmente existen varias normas que imponen que se realice una evaluación por parte del Comité Científico de la AECOSAN de forma previa a la autorización del uso de ciertos productos y, por tanto, estas evaluaciones estarían sujetas al cobro de tasas. Estas normas afectan a la utilización de coadyuvantes para la producción de determinados azúcares destinados a la alimentación humana (BOE, 2003), materias básicas para la elaboración de la goma base del chicle o goma de mascar (BOE, 2010), materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con los alimentos (BOE, 2011a) y elaboración de aceites vegetales comestibles (BOE, 2015).

Dentro de las tasas por servicios prestados por la AECOSAN, uno de los hechos imponibles es la realización de evaluaciones de expedientes de alimentos, ingredientes alimentarios, coadyuvantes o procesos tecnológicos (BOE, 2011b). En el caso de los precios públicos, estos se establecen para actividades tales como la evaluación de expedientes relativos a coadyuvantes tecnológicos, procesos tecnológicos, alimentos e ingredientes alimentarios o asesoramiento científico sobre la evaluación de riesgos alimentarios (BOE, 2009).

El conocimiento del grado de satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios públicos prestados es importante para asignar recursos y tomar decisiones en la gestión de dichos servicios. En España, tanto a nivel nacional (MINHFP, 2018), como autonómico (Cataluña, 2016) y local (Madrid, 2017), y en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se comprueba el grado de satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos, aunque las diferencias en las metodologías de las encuestas limitan la comparación de los resultados (OCDE, 2017).

A nivel nacional se promueve la mejora de la calidad de los servicios prestados a través de un marco general que pretende la mejora de la calidad en la Administración General del Estado y que está integrado por un conjunto de programas para mejorar la calidad de los servicios públicos, proporcionar a los poderes públicos información consolidada para la toma de decisiones al respecto y fomentar la transparencia mediante la información y difusión pública del nivel de calidad ofrecido a los ciudadanos. Uno de los instrumentos considerados en este marco son los estudios de análisis de la demanda y los de evaluación de la satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios públicos prestados. Estos trabajos de evaluación de la satisfacción de los usuarios tienen por objeto la medición de la percepción que tienen éstos sobre una organización y los servicios que presta (BOE, 2005).

En nuestro caso, se ha considerado importante conocer el grado de satisfacción de los solicitantes externos de servicios de evaluación de riesgos. Dada la naturaleza científico-técnica de este servicio, el solicitante no siempre tiene los conocimientos necesarios para valorar la calidad de las evaluaciones realizadas pero, en cualquier caso, si puede valorar otros aspectos del servicio prestado.

Aunque la prestación de estos servicios de evaluación de riesgos en la AECOSAN no está sujeta actualmente a una certificación de calidad, se ha seguido el criterio de normas como la norma UNE-EN ISO 9000:2015 (ISO, 2015a) que fija que una de las posibles acciones en relación al enfoque al cliente, que es uno de sus principios de la gestión de la calidad, es medir y realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente y tomar las acciones adecuadas. En este sentido, la norma UNE-EN ISO 9001:2015 (ISO, 2015b) sobre sistemas de gestión de la calidad hace incidencia en la satisfacción del cliente al que se proveen productos o servicios y plantea que la organización deberá hacer un seguimiento de la percepción de los clientes sobre el grado de cumplimiento de sus necesidades y expectativas. Para ello, la norma establece una serie de ejemplos de seguimiento entre los que se encuentran las encuestas al cliente.

Otras normas de calidad también se refieren a la obtención de información respecto a los servicios prestados. Así, la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 sobre requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración (ISO, 2017) establece que el laboratorio debe buscar la retroalimentación, tanto positiva como negativa, de sus clientes y que esta retroalimentación, que incluye las encuestas de satisfacción del cliente, se debe analizar y usar para mejorar el sistema de gestión, las actividades del laboratorio y el servicio al cliente.

Siguiendo el criterio de este tipo de normas, y teniendo en cuenta que el servicio prestado es puntual, referido a un servicio concreto de evaluación que puede ser sometido a una medición directa de la satisfacción del solicitante acerca del cumplimiento de sus requisitos por parte de la AECOSAN, al finalizar la evaluación de riesgo de expedientes de nuevos alimentos y coadyuvantes tecnológicos, desde el Área de Evaluación de Riesgos de la Subdirección General de Promoción de la Seguridad Alimentaria de la AECOSAN se ha venido facilitando a los solicitantes externos de evaluaciones de riesgo una encuesta para conocer su opinión sobre la calidad del servicio prestado.

El conocimiento de la opinión de estos solicitantes es una necesidad para mejorar tanto los procedimientos de trabajo como su satisfacción respecto al servicio público prestado.

El objeto de este trabajo ha sido hacer una valoración de las opiniones recibidas de los solicitantes externos de evaluaciones de riesgo sobre los servicios prestados en los últimos 5 años. A efectos de esta publicación, las evaluaciones de nuevos alimentos solicitadas por el procedimiento de equivalencia sustancial se citarán como equivalencias sustanciales para distinguirlas de las solicitudes de evaluación de nuevos alimentos que siguieron el procedimiento general y que se mencionarán como nuevos alimentos.

2. Encuesta

Se diseñó una encuesta para la medición directa de la satisfacción de los solicitantes respecto a los servicios de evaluación de riesgos prestados por la AECOSAN. Hay que tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, el contacto de los solicitantes con la AECOSAN es puntual, referido sólo al servicio de evaluación prestado mediante la emisión de un informe, por lo que no es posible obtener su opinión sobre otros servicios o valorar la evolución de su satisfacción a lo largo del tiempo.

La encuesta utilizada está compuesta de 20 preguntas y se estructura en 4 apartados para recoger la opinión del solicitante antes de contactar con la AECOSAN, al contactar y durante y después de contactar con la AECOSAN (Tabla 1). La mayoría de las preguntas dan 5 opciones de respuesta (por ejemplo precio muy alto, alto, intermedio, bajo o muy bajo) y también la posibilidad de marcar “no sé”. Además, hay preguntas de respuesta libre en las que se pueden incluir comentarios sobre lo más positivo y negativo a destacar.

La encuesta se envió en un archivo de un procesador de texto y se podía responder marcando la respuesta elegida con una marca o color en el archivo o a mano y escaneando el impreso para enviarlo por correo electrónico.

Tabla 1. Preguntas de la encuesta de prestación de servicios de evaluación de riesgos por parte de la AECOSAN

Antes de contactar
A- ¿Tuvo dificultades para saber cuál era el Organismo competente para prestar el servicio en el que estaba interesado? (si, alguna/si, muchas/no, ninguna)
B- ¿Conocía la existencia de la AECOSAN antes de saber a qué Organismo debía acudir? (si/no)
Al contactar
C- ¿Encontró fácilmente la información en la página web de la AECOSAN sobre el procedimiento o servicio en el que estaba interesado? (de fue muy difícil a muy fácil)
D- ¿Le resultó de utilidad la información que encontró en la página web? (de inútil a muy útil)
E- ¿Pudo contactar fácilmente con las personas de la AECOSAN responsables del procedimiento en el que estaba interesado?
Durante la prestación del servicio
F- El tiempo que duró todo el proceso le pareció: (de muy largo a muy corto)
G- El tiempo que necesitó usted para preparar el dossier le pareció: (de muy largo a muy corto)
H- ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo para preparar el dossier?

Tabla 1. Preguntas de la encuesta de prestación de servicios de evaluación de riesgos por parte de la AECOSAN

Durante la prestación del servicio

I- El tiempo que empleó la AECOSAN para prestar el servicio le pareció: (de muy largo a muy corto)

J- El coste de la prestación del servicio (tasa o precio público) le pareció: (de muy alto a muy bajo)

K- Las instrucciones que recibió de la AECOSAN fueron: (de muy poco claras a muy claras)

L- El apoyo que recibió por parte de la AECOSAN para preparar su dossier fue: (de muy pequeño a muy grande)

M- La atención personal que recibió de la AECOSAN durante el proceso fue: (de muy deficiente a muy buena)

N- El informe que recibió le pareció: (de deficiente a muy adecuado)

O- Recibió ayuda por parte de otras entidades externas para preparar el dossier (por ejemplo empresas consultoras)

P- En el caso de haber utilizado ayuda externa, considera que esa ayuda fue: (de inútil a muy necesaria)

Después de la prestación del servicio

Q- Opinión global respecto al servicio prestado por la AECOSAN: (de muy mala a muy buena)

R- Opinión del servicio prestado comparado con otros similares de los que tenga conocimiento (de mucho peor a mucho mejor)

S- Lo más positivo a destacar

T- Lo más negativo a destacar

3. Solicitantes encuestados

Durante 2015 se solicitó que respondieran a la encuesta a 10 solicitantes cuyas evaluaciones se habían realizado en 2013 (2), 2014 (1) y 2015 (7). Las solicitudes de evaluación correspondían a nuevos alimentos (1), equivalencias sustanciales (8) y coadyuvantes tecnológicos (1). Los solicitantes procedían de España (8), México (1) y Argentina (1).

En 2016 se solicitó que respondieran a la encuesta a 8 solicitantes cuyas evaluaciones se habían realizado ese mismo año. Las solicitudes de evaluación correspondieron a equivalencias sustanciales (7) y coadyuvantes tecnológicos (1). Los solicitantes procedían de España (5), Argentina (1), Ecuador (1) y Paraguay (1).

Finalmente, en el año 2017 se solicitó que respondiera a la encuesta a 8 solicitantes de evaluación de nuevos alimentos (3), equivalencias sustanciales (4) y coadyuvantes tecnológicos (1). De los 8 solicitantes, 7 procedían de España y 1 de Estados Unidos.

Por tanto, en el periodo 2013-2017 se encuestó a 26 solicitantes (20 españoles (77 %), 5 iberoamericanos (Argentina (2), Ecuador, México y Paraguay) y 1 de Estados Unidos) y se obtuvieron respuestas de 25 de ellos. Sus solicitudes se referían a equivalencias sustanciales (19), nuevos alimentos (4) y coadyuvantes tecnológicos (3) (Figura 1).

Figura 1. Solicitudes externas de evaluaciones de riesgos a la AECOSAN 2013-2017

4. Opiniones de los solicitantes externos de evaluaciones de riesgos en el periodo 2013-2017

4.1 Opinión antes de contactar con la AECOSAN

Un 60 % de los solicitantes que respondieron a la encuesta no tuvo dificultad para saber cuál era el Organismo competente para prestar el servicio en el que estaba interesado frente a un 40 % que sí la tuvo. El 72 % conocía la existencia de la AECOSAN antes de presentar su solicitud y sólo el 28 % la desconocía. De estos últimos la gran mayoría (71 % de los que la desconocían) eran solicitantes extranjeros.

4.2 Opinión al contactar con la AECOSAN

El 67 % de los solicitantes que respondieron a la encuesta encontró fácilmente o muy fácilmente en la página web de la AECOSAN la información sobre el procedimiento o servicio en el que estaban interesados y al 60 % le resultó útil o muy útil la información que encontró en la página web; sólo para un 16 % la información de la web fue inútil o poco útil (Figura 2).

Al 72 % le resultó fácil contactar con las personas de la AECOSAN responsables del procedimiento en el que estaban interesados.

4.3 Opinión durante la prestación del servicio

El tiempo que duró todo el proceso, desde que el solicitante se decidió a preparar el dossier hasta que se le prestó el servicio, le pareció corto o muy corto a un 54 % de los solicitantes y de duración intermedia a un 25 %. Dentro de este tiempo cabe distinguir 2 periodos:

- El tiempo que necesitó el propio solicitante para preparar la documentación antes de presentarla formalmente a la AECOSAN le pareció largo o muy largo a un 36 % de los solicitantes y de duración intermedia a un 52 %.
- Por el contrario, el tiempo que empleó la AECOSAN para prestar el servicio le pareció corto o muy corto al 72 % de los solicitantes y sólo 2 solicitantes (8 %) opinaron que fue largo o muy largo.

Lo que menos costó a los solicitantes fue saber lo que debían presentar, y lo que más encontrar laboratorios que hicieran los análisis que se les requería. En este sentido, las instrucciones que recibieron de la AECOSAN fueron muy claras para un 76 % de los solicitantes y claras para un 24 % (Figura 3). Cinco solicitantes utilizaron los servicios de un consultor, tres de ellos consideraron que esa ayuda externa fue necesaria.

El 100 % de los solicitantes opinó que el apoyo que recibieron por parte de la AECOSAN para preparar su dossier fue grande o muy grande (Figura 4) y que la atención personal que recibieron de la AECOSAN durante el proceso fue muy buena (Figura 5).

El precio de la tasa o precio público por la prestación del servicio de evaluación le pareció alto a un 24 % de los solicitantes y de precio intermedio a un 56 % (Figura 6).

El informe de evaluación recibido le pareció muy adecuado al 68 % de los solicitantes y adecuado al 32 % restante (Figura 7).

Figura 2. Utilidad de la información en la página web

Figura 3. Instrucciones recibidas de la AECOSAN

Figura 4. Apoyo recibido por parte de la AECOSAN

Figura 5. Atención personal recibida de la AECOSAN

Figura 6. Coste del servicio prestado por la AECOSAN **Figura 7.** Informe emitido por la AECOSAN

4.4 Opinión después de la prestación del servicio

La opinión global respecto al servicio prestado por la AECOSAN fue muy buena (88 %) o buena (12 %) (Figura 8). Comparado con otros servicios similares de los que tuvieran conocimiento, los solicitantes indicaron que el servicio prestado por la AECOSAN era mucho mejor (52 %) o mejor (43 %) (Figura 9).

Figura 8. Opinión global sobre el servicio prestado por la AECOSAN **Figura 9.** Comparación del servicio prestado por la AECOSAN con otros similares conocidos por el solicitante

4.4.1 Comentarios recibidos

En la encuesta se dio la oportunidad de aportar comentarios sobre lo más positivo y lo más negativo a destacar. 23 de los 25 solicitantes que respondieron a la encuesta aportaron comentarios sobre lo más positivo y 8 sobre lo más negativo. Lo más positivo que destacan los encuestados es la atención e información facilitada (Tabla 2).

Tabla 2. Comentarios positivos recibidos sobre los servicios de evaluación de riesgos
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La atención e información brindada por el personal de la AECOSAN.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La atención brindada por parte del personal que nos ayudó a gestionar el servicio. Hasta el último momento preocupado, servicial y muy profesional.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Siempre recibí información completa, correcta y oportuna de una forma cordial y detallada. Muchas gracias por tan excelente servicio y prontitud. Me quedo con la idea de que en AECOSAN la persona que lleva nuestro caso es la misma durante todo el proceso hasta la conclusión de la evaluación. No hay tiempos muertos, todo es muy ágil. Dan indicaciones detalladas y precisas, es importante para completar el proceso en un tiempo razonable, nosotros tuvimos que esperar resultados de los laboratorios pero fue una causa externa a AECOSAN.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La profesionalidad, rigor y colaboración de AECOSAN.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La atención personalizada y acompañamiento en todo el proceso.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La atención personal recibida.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Atención personalizada.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Disponibilidad y ayuda del personal técnico responsable.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La labor que han realizado no tiene precio, de una forma totalmente personalizada, mucho más ágil y efectiva que únicamente través de comunicaciones oficiales de consulta y respuesta a un organismo público, que la mayoría de veces la gran duda es si hay alguien al otro lado, si han recibido mi comunicación, si han entendido bien lo que queríamos transmitir o sólo a medias... La ansiedad que genera esta situación que describo ha estado por completo ausente en vuestro caso.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>El compromiso del equipo en brindar el servicio.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Extraordinario profesionalismo. Excelente y amable atención personal e incansable predisposición. Respuesta precisa, clara y rápida.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>... aprovecho la ocasión para destacar y resaltar la atención recibida por parte del personal, quienes siempre estuvieron informando y colaborando de forma perfecta en cada consulta. Sin ellos no habiéramos logrado el objetivo. Queremos expresar nuestro máximo agradecimiento, explícita y públicamente.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Excelente el asesoramiento.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La asistencia, el servicio y el trato recibido del personal de AECOSAN y del Comité Científico.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La agilidad, el interés y apoyo en cada paso del proceso.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La atención recibida.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La calidad del trato personal, el interés en ayudar, y la agilidad y profesionalidad técnica en la gestión.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La atención por parte del responsable de la tramitación.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Explicaciones sencillas por parte del evaluador. Precisión en orientarnos. Ayuda en todo momento de forma operativa y muy rápida. Trabajo conjunto del evaluador y del técnico consultor de forma muy organizada.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>El gran conocimiento adquirido y la colaboración del personal técnico de AECOSAN sin el cual no hubiera sido posible la preparación del dossier.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rapidez y precisión en las respuestas ante las dudas o cuestiones planteadas.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>El trato y facilidades provistas por el personal durante todo el proceso.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La claridad en las instrucciones y la velocidad con la que se completó el trámite una vez que reunimos la documentación solicitada. Hemos quedado muy satisfechos con el servicio de AECOSAN. Nos han facilitado enormemente la gestión.</i>

En cuanto a los comentarios recibidos sobre lo más negativo a destacar, sólo 8 de los solicitantes hicieron comentarios. De ellos, 4 se referían a cuestiones referidas a laboratorios (coste, tiempo, disponibilidad o exigencias de calidad), 2 al tiempo que duró el proceso, 1 al coste de la tasa y 1 al contacto inicial con la AECOSAN. De ellos, 7 eran solicitantes de evaluaciones de equivalencias sustanciales y 1 de la evaluación de un coadyuvante tecnológico (Tabla 3).

Tabla 3. Comentarios negativos recibidos de los solicitantes de servicios de evaluación de riesgos
• <i>Muy costosos los análisis de los laboratorios para confeccionar el dossier.</i>
• <i>El tiempo empleado: muy largo.</i>
• <i>Los requerimientos exigidos sobre condiciones de los laboratorios, dada la casi inexistencia de cumplimiento tal como pide la norma, incluso en el propio territorio europeo.</i>
• <i>La dificultad de obtener laboratorios nacionales.</i>
• <i>El coste de la tasa.</i>
• <i>El tiempo tan largo que ha llevado todo el proceso.</i>
• <i>Espera de analíticas y pruebas.</i>
• <i>La contestación al formulario de contacto disponible en la página web de AECOSAN sí que tomó tiempo (12 días), seguramente este sistema de contacto podría agilizarse proporcionando una dirección de email para consultas en la web.</i>

Discusión

La encuesta se realizó a solicitantes que concretaron la presentación de un dossier. Hay que tener en cuenta que, de las 114 entidades externas que se interesaron por la presentación de un dossier para su evaluación y a los que se facilitó información e instrucciones en los últimos 3 años, sólo un 20 % lo presentó finalmente.

La encuesta fue respondida por 25 de los 26 solicitantes encuestados, la gran mayoría lo hizo en un plazo máximo de 3 días después de recibir la encuesta y muchos de ellos respondieron el mismo día en el que se les envió. La alta tasa de respuestas y la rapidez en responder permiten estimar que la encuesta es suficientemente clara y sencilla de cumplimentar. Existen sistemas de respuesta a encuestas en línea que podrían simplificar su cumplimentación y el tratamiento de las respuestas pero, dado el número reducido de encuestados cada año y la alta tasa de respuestas obtenidas, el sistema utilizado no ha supuesto un problema a la hora de estimar la calidad del servicio prestado.

La mayoría de las empresas solicitantes eran españolas, si bien 3 de ellas tenían vínculos con Iberoamérica. Aunque algunos solicitantes tuvieron problemas para saber que la AECOSAN era el Organismo competente para prestar el servicio que necesitaban, una vez que tuvieron conocimiento de ello les fue fácil contactar con el personal responsable y su valoración sobre la utilidad de información disponible en la web fue positiva.

Los plazos de la prestación del servicio no les parecieron largos, pero sí el que necesitaron para preparar la documentación. Sin embargo, algunos solicitantes tienden a minimizar el tiempo

que tardaron en preparar su solicitud y a maximizar el que tardó la Agencia en emitir su informe, mezclando ambos periodos.

Por ejemplo, en 2015 uno de los solicitantes de equivalencia sustancial empleó 181 días en total desde su primera consulta hasta la presentación de la solicitud y la AECOSAN empleó en total 22 días en responder 3 consultas, revisar 4 borradores de dossier y elaborar el informe de evaluación. Pese a que el solicitante consumió un 90 % del tiempo, su percepción respecto al tiempo de prestación del servicio no es equilibrada. Así, aunque desde la presentación formal de la solicitud definitiva de evaluación hasta el envío del informe por parte de la AECOSAN sólo pasaron 7 días (la media para evaluar equivalencias sustanciales de nuevos alimentos en 2015 fue de 9 días desde el día en que se presentó en el registro de la AECOSAN), el solicitante respondió en la encuesta que el tiempo que empleó la Agencia para prestar el servicio fue de duración intermedia.

En el mismo sentido, en junio de 2016 un solicitante preguntó por los trámites necesarios para solicitar la evaluación de una equivalencia sustancial y el mismo día en el que preguntó se le envió toda la información necesaria. La solicitud con toda la documentación requerida y el pago de la tasa se presentó en el Registro de la AECOSAN 5 meses después y el informe de la AECOSAN se emitió 5 días después. Al cumplimentar la encuesta el solicitante indicó que el tiempo para prestar el servicio por la AECOSAN fue muy largo cuando el tiempo empleado por la Agencia fue de sólo 5 días y el resto del tiempo lo empleó el propio solicitante en preparar el dossier.

En cualquier caso, el grado de satisfacción general con respecto al tiempo que empleó la AECOSAN para prestar el servicio de evaluación de riesgos es alto, así como la satisfacción con el informe final emitido. También es muy alto nivel de satisfacción de los solicitantes en relación al apoyo que recibieron por parte de la Agencia para preparar su dossier y a la atención personal que recibieron durante el proceso. Hay que tener en cuenta que las solicitudes implican la presentación de un dossier con información científica y técnica muy variada. Aunque existían algunas directrices en relación a los nuevos alimentos (UE, 1997b), las equivalencias sustanciales (UE, 2013) (ACNFP, 2005) o los coadyuvantes tecnológicos (AECOSAN, 2010), la información a presentar depende en buena medida de las características de cada producto concreto.

Aunque, en general, si se cuenta con personal propio con un perfil técnico no sería necesario utilizar servicios de consultoría para preparar muchos de estos dossieres, 3 de los 5 solicitantes que han recurrido a servicios de consultoría parecen satisfechos.

La principal dificultad que tuvieron los solicitantes fue encontrar laboratorios que hicieran las determinaciones que se les requerían. La calidad de los resultados analíticos aportados debía venir avalada por la acreditación de los laboratorios para realizar la determinación de cada parámetro conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO, 2005). A este respecto, en el caso de algunas determinaciones, era difícil encontrar laboratorios acreditados debido a la naturaleza poco habitual del parámetro o a que los alcances de acreditación no cubrían el producto o alimento objeto de la solicitud de evaluación. En esos casos, ante la dificultad de aportar resultados avalados por una acreditación, se pedían datos de la validación del método utilizado.

La tasa le pareció alta a un tercio de los solicitantes de equivalencias sustanciales, esta tasa ha sufrido incremento muy pequeño en este periodo desde los 1 010 euros vigentes en 2013 a los

1 040,60 euros vigentes en 2018. Por el contrario, el coste les pareció intermedio a los solicitantes de procedimientos más complejos como los nuevos alimentos o los coadyuvantes tecnológicos.

El aspecto más positivo para los solicitantes fue la claridad de las instrucciones y el apoyo y atención personal recibida, que todos valoran con la máxima puntuación.

De acuerdo con las respuestas recibidas, la opinión global del servicio de evaluación prestado en el periodo 2013-2017 es muy positiva. Esta opinión está relacionada con el acompañamiento del solicitante durante el proceso, algo que resulta necesario dada la diversidad de casos que se presentan y la complejidad de la información a aportar. Este acompañamiento ayuda además a conocer el dossier en profundidad antes de su presentación formal, por lo que los tiempos para la emisión de los informes se reducen mucho y las posibilidades de que la evaluación sea positiva son mayores si se han seguido las indicaciones de los evaluadores.

En cuanto a las posibilidades de mejora, el aspecto más negativo es el coste de algunos procedimientos seguido de la información en la página web. Esto último, sin que haya obtenido una mala valoración, se podría mejorar más fácilmente que lo referido al coste.

Estas encuestas se han realizado a solicitantes externos que han concretado la presentación de un dossier. El procedimiento de evaluación de los nuevos alimentos ha cambiado tras la entrada en vigor en 2018 del Reglamento (UE) 2283/2015 (UE, 2015) y, conforme a este Reglamento, las evaluaciones iniciales de nuevos alimentos han dejado de ser realizadas por los estados miembros de la Unión Europea y ha desaparecido la determinación de la equivalencia sustancial de los nuevos alimentos, por lo que cabe prever que el número de solicitantes externos de evaluaciones de riesgos se reducirá. Sin embargo, el servicio también se presta a solicitantes internos de informes de evaluación de riesgos del Comité Científico que también podrían ser objeto de encuestas de satisfacción con el servicio prestado.

Agradecimientos

Los autores agradecen a Eduardo Cantalejo González, de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec), su colaboración en el desarrollo de este trabajo.

Referencias

- ACNFP (2005). Advisory Committee on Novel Foods and Processes. ACNFP guidelines for the presentation of data to demonstrate substantial equivalence between a novel food or food ingredient and an existing counterpart.
- AECOSAN (2010). Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Líneas Directrices de la documentación precisa para la evaluación de coadyuvantes tecnológicos que se pretenden emplear en la alimentación. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 12, pp: 79-93.
- BOE (2001). Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. BOE N° 161 de 6 de julio de 2001, pp: 24250-24255.
- BOE (2003). Real Decreto 1052/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria sobre determinados azúcares destinados a la alimentación humana. BOE N° 184 de 2 de agosto de 2003, pp: 29975-29977.
- BOE (2005). Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. BOE N° 211 de 3 de septiembre de 2005, pp: 30204-30211.

- BOE (2009). Orden SAS/3397/2009, de 4 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos por la realización de actividades de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. BOE N° 303 de 17 de diciembre de 2009, pp: 106606-106609.
- BOE (2010). Real Decreto 1601/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueban las materias básicas para la elaboración de la goma base del chicle o goma de mascar. BOE N° 305 de 16 de diciembre de 2010, pp: 103888-103893.
- BOE (2011a). Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con los alimentos. BOE N° 164 de 11 de julio de 2011, pp: 76316-76330.
- BOE (2011b). Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. BOE N° 160 de 6 de julio de 2011, pp: 71283-71319.
- BOE (2014). Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, por el que se refunden los organismos autónomos Instituto Nacional del Consumo y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en un nuevo organismo autónomo denominado Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y se aprueba su estatuto. BOE N° 29 de 3 de febrero de 2014, pp: 7264-7290.
- BOE (2015). Real Decreto 640/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba la lista de coadyuvantes tecnológicos autorizados para la elaboración de aceites vegetales comestibles y sus criterios de identidad y pureza, y por el que se modifica el Real Decreto 308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles. BOE N° 179 de 28 de julio de 2015, pp: 64243-64249.
- Cataluña (2016). Servicio Catalán de la Salud. Generalitat de Catalunya. Estudios realizados. Disponible en: <http://catsalut.gencat.cat/es/coneix-catsalut/presentacio/instruments-relacio/valoracio-serveis-atencio-salut/enquestes-satisfaccio/estudis-realitzats/> [acceso: 22-03-18].
- ISO (2005). UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración (ISO 17025:2005). Asociación Española de Normalización (AENOR).
- ISO (2015a). UNE-EN ISO 9000:2015. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario (ISO 9000:2015). Asociación Española de Normalización (AENOR).
- ISO (2015b). UNE-EN ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (ISO 9001:2015). Asociación Española de Normalización (AENOR).
- ISO (2017). UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración (ISO/IEC 17025:2017). Asociación Española de Normalización (AENOR).
- Madrid (2017). Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Ayuntamiento de Madrid. Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid 2017. Disponible en: <http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Observatorio-de-la-Ciudad/Percepcion-Ciudadana/Edicion-2017?vgnextfmt=default&vgnextoid=ba643225968b1610VgnVCM200001f4a900aRCRD&vgnnextchannel=f22ff49c4495d310VgnVCM2000000c205a0aRCRD> [acceso: 21-03-18].
- MINHFP (2018). Ministerio de Hacienda y Función Pública. Informe sobre la percepción ciudadana de los servicios públicos. Disponible en: <http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/GobernanzaPublica/Paginas/Calidad/Informes%20Observatorio/Informes-percepcion.aspx> [acceso: 21-03-18].
- OCDE (2017). Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Citizen satisfaction with public services and institutions. Government at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris. Disponible en: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017_gov_glance-2017-en [acceso: 23-03-18].
- UE (1997a). Reglamento (CE) N° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 1997 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios. DO L 43 de 14 de febrero de 1997, pp: 1-6.
- UE (1997b). Recomendación 97/618/CE de la Comisión de 29 de julio de 1997 relativa a los aspectos científicos y a la presentación de la información necesaria para secundar las solicitudes de puesta en el mercado de nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, la presentación de dicha información y la elaboración de

los informes de evaluación inicial de conformidad con el Reglamento (CE) N° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 253 de 16 de septiembre de 1997, pp: 1-36.

UE (2013). EU Guidelines for the presentation of data to demonstrate substantial equivalence between a novel food or food ingredient and an existing counterpart. Disponible en: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/EU_Guidelines_to_demonstrate_substantial_equivalence.pdf [acceso: 23-12-17].

UE (2015). Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) N° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) N° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) N° 1852/2001 de la Comisión. DO L 327 de 11 de diciembre de 2015, pp: 1-22.